

ISSN 2010-9075

BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ

XABARSHÍSI

BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING

AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК

КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА

НОКИС 2025 НУКУС

3

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN‘IY INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Yo‘ldoshev Avazbek Abdurashid o‘g‘li

FarDU mustaqil izlanuvchisi

Yangi O‘zbekiston strategiyasi doirasida raqamli transformatsiya nafaqat ichki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning asosiy omili sifatida qaralmoqda, balki mamlakatni global raqamli iqtisodiyotning faol ishtirokchisiga aylantirish uchun muhim platforma sifatida ko‘rilmog‘da. Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF) ma‘lumotlariga ko‘ra, «2025-yilga kelib global iqtisodiyotning 30 foizdan ortig‘i raqamli texnologiyalarga asoslangan bo‘ladi» [8]. Bu tendensiya O‘zbekiston uchun SI va katta ma‘lumotlar tahliliga tayanadigan yangi biznes modellarini joriy etish imkoniyatini yaratadi.

Strategiya doirasida mamlakat iqtisodiy, ijtimoiy va ma‘muriy sohalarida raqamli transformatsiyani jadal rivojlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirmog‘da. «Raqamli transformatsiya faqat texnologik o‘zgarish emas, balki butun biznes modeli va ijtimoiy tizimlar dinamikasining yangilanishini bildiradi» [13]. 2020-yilda qabul qilingan «Raqamli O‘zbekiston – 2030» strategiyasi sun‘iy intellekt (SI) va raqamli texnologiyalarni iqtisodiyot, davlat boshqaruvi ijtimoiy sohalar, xizmat ko‘rsatish va qishloq xo‘jaligi sohalariga integratsiya qilish orqali mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirishni maqsad qilingan.

Shuningdek, «iqtisodiyot tarmoqlarida virtual va to‘ldirilgan reallik, sun‘iy intellekt, kriptografiya, mashina o‘rganishi, katta ma‘lumotlarni tahlil qilish va “bulutli” hisoblash texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish» [1] maqsad qiladi. Ushbu strategiya nafaqat ichki imkoniyatlarni rivojlantirish, balki xalqaro tajribani jalb qilish orqali O‘zbekistonni global raqamli iqtisodiyotning faol ishtirokchisiga aylantirishni ko‘zlaydi.

O‘zbekiston Respublikasida raqamli texnologiyalar va SI sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Davlat rahbari 2020-yil 5-oktabrda qabul qilingan PF-6079-sonli Farmoni bilan «Raqamli O‘zbekiston – 2030» strategiyasini tasdiqladi, unda «raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish va davlat xizmatlarini raqamlashtirish» [1] kabi asosiy maqsadlar belgilandi. Ushbu strategiya doirasida «2025-yilgacha Davlat xizmatlari markazlari tomonidan ko‘rsatiladigan davlat xizmatlariga nisbatan Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko‘rsatiladigan elektron davlat xizmatlarining ulushini 70 foizga 2030-yilgacha 90 foizga yetkazish» [1] belgilangan. Bu fuqarolar uchun davlat xizmatlaridan foydalanishni soddalashtiradi va byurokratik to‘siqlarni kamaytiradi.

2021-yil 17-fevralda qabul qilingan PQ-4996-son «Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori sun‘iy intellekt sohasida muhim qadam bo‘ldi. Qarorda «sun‘iy intellekt texnologiyalarini iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimida joriy qilish, ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish» [2] vazifalari qayd etilgan. Ushbu hujjatda SI loyihalari uchun moliyaviy va institutsional qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish, shuningdek, maxsus ilmiy-tadqiqot institutlarini tashkil etish ko‘zda tutilgan. Natijada, «2022-yilda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti qoshida Sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar tahlili bo‘yicha tadqiqot markazi tashkil etildi» [9].

Xalqaro hamkorlik doirasida, «“Samsung Electronics” kompaniyasi bilan hamkorlikda O‘zbekistondagi oliy ta‘lim muassasalarida “buyumlar interneti” (IoT), Sun‘iy intellekt, mobil dasturlash va katta hajmdagi ma‘lumotlar (BigData) yo‘nalishlarida talabalar uchun amaliy dasturlash ko‘nikmalarini oshirishni nazarda tutuvchi “Samsung Innovation Campus” loyahasini amalga oshirish» [5] muhokama qilindi. Shuningdek, «2024-yilda SI va raqamli texnologiyalar sohasidagi startaplarni qo‘llab-quvvatlash uchun 50 million AQSh dollari miqdorida investitsiya jamg‘armasi tashkil etildi» [11].

2024-yil 14-oktabrda qabul qilingan PQ-358-sonli «Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi qaror ushbu sohada uzoq muddatli maqsadlarni belgilab berdi. Qarorda «2025-yil 1-sentabrga qadar «katta ma‘lumotlar» bazasini yaratish va 2026-yil 1-mayga qadar sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish loyihalari doirasida ma‘lumotlarni qayta ishlash uchun mo‘ljallangan hisoblash quvvatlarini ishga tushish» [3] kabi aniq belgilangan muddatlar asosida maqsadlar belgilangan. Bu hujjat O‘zbekistonning SI sohasida global tendensiyalarga moslashishga intilishini va infratuzilma rivojlanishiga sarmoya kiritishga tayyorligini ko‘rsatadi. Strategiyada «sun‘iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va xizmatlar hajmini 1,5 milliard AQSH dollariga yetkazish, hukumatning SI ga tayyorlik indeksida O‘zbekistonni birinchi 50 ta davlat qatoriga kiritish» [3] kabi maqsadli ko‘rsatkichlar ham belgilangan.

Bundan tashqari, 2022-yil 28-yanvarda qabul qilingan «2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida» PF-60-sonli Farmonida raqamli transformatsiyaga katta e‘tibor qaratilgan bo‘lib unda «Fuqarolarning raqamli pasporti loyahasini joriy qilish hisobiga aholidan tug‘ilganlik to‘g‘risida va haydovchilik guvohnomalari, shahodatnoma va diplom kabi muayyan faktni tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilish amaliyoti bekor qilish» [4] kabi muhim tashabbuslar qayd etilgan. Shuningdek farmoniga ko‘ra «davlat xizmatlaridan

identifikatsiya ID karta orqali foydalanilganda, boshqa hujjatlarni talab qilmaslik amaliyotini yo'lga qo'yish» [4] belgilangan. Farmon fuqarolarga qulaylik yaratish bilan birga, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi «statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2024-yilning 1-yanvar holatiga, internet tarmog'iga ulangan abonentlar soni 30,1 milliontani tashkil etadi» bu aholining 85 foizidan ortig'ini tashkil etadi [10].

Bu ko'rsatkich avvalgi yillarga nisbatan sezilarli o'sgani ko'rsatadi va O'zbekistonning raqamli infratuzilmasi rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, «2022-yilda O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti yalpi ichki mahsulotning 2,5 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkichni 5 foizga, 2030-yilga esa 10 foizga yetkazish maqsad qilingan» [6]. O'zbekistonning raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt sohasidagi yutuqlari nafaqat ichki islohotlarda, balki xalqaro reytinglarda ham o'z ifodasini topmoqda. Oxford Insights tomonidan 2024-yilda e'lon qilingan Government AI Readiness Indexda O'zbekiston 188 mamlakat orasida 70-o'rinni egalladi, bu 2023-yilga nisbatan 17 pog'onaga yuqori natijadir [17]. Mazkur ko'rsatkich Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida eng yuqori o'rin bo'lib, O'zbekiston bu borada Qozog'iston va Qirg'izistondan oldinda turmoqda. Indeks tarkibida "Vision" bo'limi bo'yicha mamlakat mukammal 100 ball natijaga erishgani davlat siyosatining aniq strategik yo'nalishga ega ekanidan dalolat beradi [18].

Shuningdek, Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi (ITU) tomonidan e'lon qilingan ICT Development Index (IDI) 2024 ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston umumiy 84,9 ball natijaga erishdi. Bu ko'rsatkich 2022-yildagi 81,7 ballga nisbatan sezilarli o'sishni bildiradi [19]. Bundan tashqari, ICT Regulatory Tracker reytingida O'zbekiston 2020-yildagi G1 darajasidan 2024-yilda G3 darajasiga ko'tarilib, 72,5 ballni qo'lga kiritdi [20]. Bu natijalar mamlakatda axborot-kommunikatsiya sohasida huquqiy-me'yoriy baza jadal rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Innovatsion salohiyat bo'yicha ham ijobiy siljish kuzatilmoqda. Global Innovation Index 2024 ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston 133 mamlakat orasida 83-o'rinni egalladi [21]. Bu esa O'zbekistonning ilm-fan, texnologiya va innovatsiyalar sohasida barqaror o'sishga intilayotganini ko'rsatmoqda.

Quyidagi jadvalda O'zbekistonning 2024-yildagi asosiy xalqaro reytinglardagi o'rinlari jamlangan:

Reyting turi	Yil	Ko'rsatkich / O'rinlar
<i>Government AI Readiness Index</i>	2024	70-o'rin (188 mamlakat ichida)
<i>Vision bo'limi (AI Readiness Index)</i>	2024	100 ball
<i>ICT Development Index (IDI)</i>	2024	84,9 ball (2022-yilda 81,7 ball)
<i>ICT Regulatory Tracker</i>	2024	G3 darajasi, 72,5 ball
<i>Global Innovation Index (GII)</i>	2024	83-o'rin (133 mamlakat ichida)

Yuqoridagi ko'rsatkichlar shuni anglatadiki, O'zbekiston raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektni rivojlantirish yo'lida xalqaro maydonda o'z pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlamoqda. Mamlakatning asosiy maqsadi — «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PQ-358-sonli qarorda belgilanganidek, «O'zbekiston Respublikasini sun'iy intellektga tayyorlik indeksida (Government AI Readiness Index) birinchi 50 ta o'ringdagi davlatlar qatoriga kirishiga erishish» [3], bu borasidagi maqsadlari yuqoridagi reyting va statistik natijalar bilan uyg'un kelmoqda hamda bu borada real imkoniyatlar mavjud desak hech mubolag'a bo'lmaydi.

Shu o'rinda, normativ-huquqiy hujjatlar SI texnologiyalarini rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish bilan birga, axborot xavfsizligi va ma'lumotlar maxfiyligi masalalariga ham e'tibor qaratmoqda. Masalan, 2021-yilda qabul qilingan «Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-5234-sonli qarorda SI texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejim joriy qildi, bu esa «tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishda qonunosti hujjatlarning ayrim normalarini istisno qilish imkonini beradi» [12].

Raqamli texnologiyalar va SI iqtisodiyotning turli tarmoqlarida samaradorlikni oshirish va yangi imkoniyatlar yaratishda muhim rol o'ynaydi. «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi qarorda belgilangan vazifalar ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini keng tatbiq etishni ham nazarda tutadi. Shu maqsadda, ushbu qarorda quyidagi ustuvor yo'nalishlar belgilangan:

«bank-moliya sohasida — firibgarliklarning oldini olish, foydalanuvchilarning to'lov qobiliyatini baholash, bozor tendensiyalarini prognoz qilish;

soliq va bojxona sohasida — yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish, shubhali bojxona operatsiyalarini prognozlash va xavflarni boshqarish;

sog'liqni saqlash sohasida — kasalliklarni tashxislash, davolash usullarini belgilash, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va bemorga oid ma'lumotlarni boshqarish;

qishloq xo'jaligi sohasida — hosildorlikni prognoz qilish, qishloq xo'jaligi resurslarini boshqarish, ekinlar,

parranda, baliq va chorva mollarini yetishtirish jarayonlarini monitoring qilish;

energetika sohasida — energiya resurslarini boshqarish, energiya ishlab chiqarish va taqsimlashni optimallashtirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish va ularga boʻlgan talabni prognozlash» [3].

Oʻzbekistonda sunʼiy intellekt texnologiyalari bank-moliya, soliq va bojxona, sogʻliqni saqlash, qishloq xoʻjaligi, energetika sohasidan tashqari taʼlim sohasida ham keng qoʻllanilmoqda. Qarorda, avvalo, sunʼiy intellekt sohasida malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish va texnologik bilimlarni ommalashtirishga alohida eʼtibor qaratilgan.

Hujjatda qayd etilishicha, «sunʼiy intellekt sohasida ilmiy salohiyatni rivojlantirish, xorijiy ekspertlar va olimlarni jalb qilgan holda taʼlim dasturlarini ishlab chiqish va xalqaro standartlarga mos mutaxassislar tayyorlash yoʻlga qoʻyiladi» [3]. Bu borada 2025-yilgacha sunʼiy intellekt boʻyicha bakalavriat va magistratura dasturlari sonini oshirish, yetakchi xorijiy oliygohlar bilan qoʻshma dasturlar tashkil etish koʻzda tutilgan.

Shuningdek, «taʼlim muassasalarida sunʼiy intellekt va zamonaviy raqamli texnologiyalar boʻyicha maxsus darslar va kurslar joriy etilishi, pedagoglar uchun malaka oshirish dasturlari ishlab chiqilishi belgilandi» [3]. Bu orqali yoshlarning zamonaviy texnologiyalarni oʻzlashtirishiga keng imkoniyat yaratiladi.

Yana bir muhim jihat shuki, «sunʼiy intellekt boʻyicha ixtisoslashtirilgan maktablar va texnoparklar tashkil etiladi, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasiga asoslangan taʼlim tizimi shakllantiriladi» [3]. Bu, oʻz navbatida, fan va amaliyotning yaqinlashuviga xizmat qiladi.

Kelajakda Oʻzbekiston sunʼiy intellekt sohasida global raqobatbardoshlikka erishishi mumkin, ammo muammolar ham mavjud. Sunʼiy intellektning keng joriy etilishi nafaqat texnik va iqtisodiy, balki falsafiy va ijtimoiy muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Birinchi navbatda, inson tafakkuri va mashina intellekti chegarasi masalasi koʻtariladi. Mashinalar haqiqatan ham fikrlash qobiliyatiga ega boʻlishi mumkinmi degan savol hali ham falsafiy bahslarning markazida turibdi. Alan Turing oʻzining mashhur maqolasida: «Mashinalar fikrlay oladimi?» degan savolni qoʻyadi va uni intellektni tushinishda asosiy muammo sifatida talqin qiladi [14].

Ikkinchi muammo – raqamli tengsizlik va ijtimoiy adolat masalasi. Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalardan foydalana oladiganlar bilan undan chetda qolayotganlar oʻrtasidagi tafovut tobora kengayib bormoqda. Sh. T. Pirimova taʼkidlaganidek, «kiber makonda teng imkoniyatlar masalasi ijtimoiy adolat tamoyillari bilan chambarchas bogʻliqdir» [15]. Bu esa yangi ijtimoiy tabaqalanish xavfini yuzaga chiqaradi.

Uchinchi muammo – axloqiy va masʼuliyat masalasi. Oʻzbekiston Kiberxavfsizlik markazi maʼlumotlariga koʻra, «2024-yilda 10 mingdan ortiq kiberhujum qayd etilgan» [7]. Bu holat faqat texnik xavf emas, balki jamiyatda ishonch, shaxsiy maʼlumotlarning daxlsizligi va axloqiy javobgarlik masalalari bilan ham bevosita bogʻliqdir.

Toʻrtinchi jihat – kadrlar va intellektual salohiyat masalasi. Sunʼiy intellektga asoslangan qarorlarni koʻpaytirish jarayonida «jamiyatning intellektual masʼuliyatini qanchalik darajada mashinalarga topshirish mumkin?» degan savol dolzarb boʻlmoqda. Luchiano Floridi oʻz asarida shuni taʼkidlaydi: «Axborot jamiyatida axloqiy agentlik nafaqat insonlarga, balki algoritmlarga ham tatbiq etilmoqda» [16]. Demak, kelajakda SI tizimlari ham jamiyatning axloqiy va huquqiy subyektlari sifatida qaralishi ehtimoldan xoli emas.

Oʻzbekistonda sunʼiy intellektni rivojlantirish texnologik jarayon boʻlish bilan birga, milliy va diniy qadriyatlar bilan ham uygʻunlashishi zarur. Islom axloqida inson shaʼni va qadr-qimmatini ustuvor, shuning uchun SI inson huquqlariga zid boʻlmasligi kerak. Al-Ali bu borada: «Islom axloqiy tamoyillari sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etishda asosiy yoʻnalish sifatida koʻrib chiqilishi mumkin» deya qayd etadi [22, 112-b.].

SI qarorlari tibbiyot, taʼlim yoki sud tizimida inson hayotiga taʼsir qilishi mumkin. Floridi taʼkidlaganidek, «Axborot jamiyatida axloqiy agentlik nafaqat insonlarga, balki algoritmlarga ham tatbiq etilmoqda» [16, 93-b.]. Shu bois texnologiyalar shaffof va adolatli ishlashi, inson nazoratidan tashqariga chiqmasligi zarur.

Shuningdek, SI yoshlar ongiga taʼsir koʻrsatadi. Shuning uchun «texnologiyalar vosita, inson esa maqsad» tamoyiliga amal qilinishi muhim. Sunʼiy intellekt nafaqat samaradorlikni, balki maʼnaviy qadriyatlarni mustahkamlashga ham xizmat qilishi lozim.

Shunday qilib, Oʻzbekistonda sunʼiy intellektni rivojlantirish jarayoni bilan bir qatorda falsafiy, axloqiy va ijtimoiy muammolarni ham chuqur oʻrganish zarur. Bu masalalarni nazardan chetda qoldirish texnologik yutuqlarni ijtimoiy ong va qadriyatlar bilan uygʻunlashtirishda jiddiy toʻsiqlarga olib kelishi mumkin.

Xulosa oʻrinda aytganda, Yangi Oʻzbekiston sharoitida sunʼiy intellekt va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va maʼmuriy sohalarini modernizatsiya qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. «Raqamli Oʻzbekiston – 2030» strategiyasi hamda davlat rahbarining farmon va qarorlari bu borada uzoq muddatli maqsadlarni belgilab, ilmiy-tadqiqotlar, taʼlim va xalqaro hamkorlikni kengaytirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi. Statistik maʼlumotlar ham soʻnggi yillarda internet qamrovi va raqamli iqtisodiyotning oʻsish surʼatlari barqaror oshayotganini koʻrsatmoqda.

Shu bilan birga, sun'iy intellektni joriy etishda kadrlar salohiyatini oshirish, startaplarni qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni keng jalb qilish va kiberxavfsizlikni ta'minlash ustuvor vazifalar bo'lib qolmoqda. Xususan, ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirish, oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt yo'nalishlarini kengaytirish hamda xalqaro qo'shma dasturlar orqali malakali mutaxassislar tayyorlash muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro reytinglarda O'zbekistonning AI Readiness Index, ICT Development Index va Global Innovation Index'dagi o'rinlari yildan-yilga yaxshilanib borayotgani mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirmoqda. Ushbu jarayon davlat siyosati, xususiy sektor va xalqaro hamkorlik uyg'unlashgan holda amalga oshirilsa, 2030-yilgacha O'zbekiston mintaqada sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar sohasida yetakchi davlatlardan biriga aylanish salohiyatiga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PF-6079-son Farmon // <https://lex.uz/uz/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida» PQ-4996-son qaror // <https://lex.uz/docs/-5297046>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PQ-358-son qaror // <https://lex.uz/docs/-7158604>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son Farmon // <https://lex.uz/docs/-5841063>
5. O'zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vazirligining digital.uz saytidagi “Samsung Electronics” bilan IT sohasida hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama etildi” nomli axborotnomasidan // <https://digital.uz/oz/news/view/10482>
6. Raqamli texnologiyalar vazirligi. «2024-yilda sun'iy intellekt loyihalari bo'yicha statistik ma'lumotlar» // <https://mitc.uz/uz/news/2024-ai-projects>
7. O'zbekiston Respublikasi Kiberxavfsizlik markazi. 2024-yilda kiberhujumlar statistikasi. – Toshkent: Markaz nashriyoti, 2024. 13-bet.
8. Jahon Iqtisodiy Forumi. Global iqtisodiyotda raqamli transformatsiyaning o'rni. – Jorjiya: WEF nashriyoti, 2023. 45-47-betlar.
9. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti. Sun'iy intellekt tadqiqot markazi faoliyati. – Toshkent: TATU nashriyoti, 2023. 18-bet.
10. O'zbekiston Respublikasi Statistika adentligining ma'lumoti // <https://daryo.uz/2024/09/07/ozbekistonda-qancha-abonent-internet-tarmogiga-ulangani-ochiqlandi>
11. Raqamli texnologiyalar vazirligiga 50 mln dollar miqdorida foizsiz kredit ajratiladi // <https://www.gazeta.uz/oz/2024/10/21/digital/>
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-avgustdagi “Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-5234-son qarori. Lex.uz, 2021.
13. Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471–482.
14. Turing, A., *Computing Machinery and Intelligence*. *Mind*, Vol. LIX, No. 236, 1950. – P. 433–460.
15. Pirimova, Sh. T., “Kiber makonda OAV so'z erkinligini ta'minlashning xavfsizlik tizimi.” — Yangi O'zbekiston, № 4(21), 2024. – P. 471–476.
16. Floridi, L., *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford: Oxford University Press, 2014. – P. 92–95.
17. Oxford Insights. *Government AI Readiness Index 2024*. – London: Oxford Insights, 2024. – 14–20-betlar. URL: <https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2024/12/2024-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf> (murojaat qilingan sana: 06.09.2025).
18. Uzdaily.uz. “O'zbekiston 2024-yilda Hukumatning Sun'iy intellektga tayyorgarlik indeksida 70-o'rinni egalladi”. – Toshkent: Uzdaily nashriyoti, 2024. URL: <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistan-ranked-70th-in-the-government-ai-readiness-index> (murojaat qilingan sana: 06.09.2025).
19. International Telecommunication Union (ITU). *Measuring Digital Development: ICT Development Index 2024*. – Geneva: ITU Publications, 2024. – 85–90-betlar. URL: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/d-ind-ict_mdd-2024-3-pdf-e.pdf (murojaat qilingan sana: 06.09.2025).
20. Uzdaily.uz. “O'zbekiston ITU global raqamli reytingida o'z pozitsiyasini 16 pog'onaga yaxshiladi”. – Toshkent: Uzdaily nashriyoti, 2024. URL: <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistan-strengthens-its-position-in-itu-global-digital-ranking-improving-by-16-points> (murojaat qilingan sana: 06.09.2025).
21. World Intellectual Property Organization (WIPO). *Global Innovation Index 2024*. – Geneva: WIPO

Publications, 2024. – 110–115-betlar. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2024/ (murojaat qilingan sana: 06.09.2025).

22. Al-Ali, M. *Islamic Ethics and Artificial Intelligence: Towards a Value-Based Framework*. – Dubai: Gulf Research Center, 2023. – 110–120-b.

*YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI*

Anotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning huquqiy, ijtimoiy hamda falsafiy jihatlarini tahlil qilingan. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, Prezident farmon va qarorlari asosida belgilangan ustuvor yo'nalishlar hamda ularning amaliy natijalari yoritilgan. Statistik ma'lumotlar va xalqaro reytinglar (Oxford Insights'ning AI Readiness Index 2024, ITU ICT Development Index, WIPO Global Innovation Index) asosida mamlakatning jahon hamjamiyatidagi o'rni ko'rsatib berilgan. Shuningdek, sun'iy intellektning ijtimoiy va falsafiy muammolari, jumladan, axloqiy mas'uliyat, shaffoflik, diniy-ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlik masalalari ham alohida ko'rib chiqilgan. Maqola yakunida kadrlar tayyorlash, startaplarni qo'llab-quvvatlash, kiberxavfsizlikni mustahkamlash va xalqaro reytinglarda yuqoriga chiqish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari O'zbekistonning raqamli transformatsiya jarayonida barqaror rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, Raqamli O'zbekiston, raqamli iqtisodiyot, axborot xavfsizligi, xalqaro hamkorlik, ilmiy tadqiqotlar, bulutli texnologiyalar, ta'limda SI, raqamli infratuzilma, startaplar, kiberxavfsizlik, xalqaro reytinglar, AI Readiness Index, ICT Development Index, Global Innovation Index, innovatsion rivojlanish, falsafiy tahlil, axloqiy mas'uliyat, diniy-ma'naviy qadriyatlar, ijtimoiy ishonch, barqaror rivojlanish.

*ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ
НОВОГО УЗБЕКИСТАНА*

Аннотация: В данной статье анализируются правовые, социальные и философские аспекты развития искусственного интеллекта и цифровых технологий в контексте Нового Узбекистана. Выделены приоритетные направления, установленные на основе стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030», указов и постановлений Президента, а также их практические результаты. Место страны в мировом сообществе определено на основе статистических данных и международных рейтингов (Индекс готовности к ИИ Oxford Insights 2024, Индекс развития ИКТ МСЭ, Глобальный инновационный индекс ВОИС). Отдельно рассмотрены социально-философские проблемы искусственного интеллекта, включая этическую ответственность, прозрачность и совместимость с религиозными и духовными ценностями. В заключение статьи даны практические рекомендации по подготовке кадров, поддержке стартапов, укреплению кибербезопасности и повышению позиций в международных рейтингах. Результаты исследования послужат для определения направлений устойчивого развития Узбекистана в процессе цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровая трансформация, искусственный интеллект, Цифровой Узбекистан, цифровая экономика, информационная безопасность, международное сотрудничество, научные исследования, облачные технологии, ИИ в образовании, цифровая инфраструктура, стартапы, кибербезопасность, международные рейтинги, Индекс готовности к ИИ, Индекс развития ИКТ, Глобальный инновационный индекс, инновационное развитие, философский анализ, моральная ответственность, религиозные и духовные ценности, социальное доверие, устойчивое развитие.

*PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE
CONDITIONS OF THE NEW UZBEKISTAN*

Abstract: This article analyzes the legal, social and philosophical aspects of the development of artificial intelligence and digital technologies in the context of New Uzbekistan. The priority areas established on the basis of the "Digital Uzbekistan – 2030" strategy, presidential decrees and resolutions, and their practical results are highlighted. The country's place in the global community is indicated based on statistical data and international ratings (Oxford Insights' AI Readiness Index 2024, ITU ICT Development Index, WIPO Global Innovation Index). The social and philosophical problems of artificial intelligence, including ethical responsibility, transparency, and compatibility with religious and spiritual values, are also separately considered. At the end of the article, practical recommendations are given on training personnel, supporting startups, strengthening cybersecurity, and moving up in international ratings. The results of the study will serve to determine the directions of sustainable development of Uzbekistan in the process of digital transformation.

Keywords: Digital transformation, artificial intelligence, Digital Uzbekistan, digital economy, information security, international cooperation, scientific research, cloud technologies, AI in education, digital infrastructure, startups, cybersecurity, international ratings, AI Readiness Index, ICT Development Index, Global Innovation Index, innovative development, philosophical analysis, moral responsibility, religious and spiritual values, social trust, sustainable development.

hosildorlikni chamalashning iqtisodiy asoslari	95
Sultanova G. A. Sholichilikda innovatsiyalarni joriy etish va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini oshirish yollari (qoraqalpog'iston respublikasi misolida)	97
Nazarbaev O. Klimat o'zgeriwinde qoraqalpaqstan respublikasiniń socialliq-ekonomikalıq rawajlanıwı	100
Norqobilov N. N. Aholi turmush farovonligini baholashda qo'llaniladigan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi va ularning klassifikatsiyasi	103
Эргашев А. А. Ўзбекистонда хизматлар бозорининг ривожланиш ҳолати ва ўзгариш тенденциялари таҳлили	105
Утегенова С. Т. Ўзбекистон акциядорлик жамиятларида бизнес жараёнлар аудити ҳолати таҳлили	109
Ешимбетов У. Х. Қорақалпоғистон деҳқончилик тармоқ таркибининг асосий хусусиятлари	112

**ОБРАЗОВАНИЕ. МЕТОДОЛОГИЯ.
ПСИХОЛОГИЯ**

Djoldasov R. F. Jismoniy tarbiya darslarida yuqori sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalash	116
Saburova S. Baslawish klaslarda ana tilinen klastan tis jumislar mazmunin jetilistiriwdiń eksperimental izertlewı	119
Nurmukhammed Z. A., Allambergenov G. Kh. Влияние магнитных полей на проводимость коры нейтронной звезды	122
Akimov N.T. Orta mektep jastađı (13-14 jas) balalarda kúsh qábiletlerin rawajlandiriw usılları	125
Qazaqbaev A. M. Mektep oqıwshılarında dene tárbiyası sabaqlarına motivaciyanı qálipestiriw usılları (kishi klass misalında)	128
Djumabaev K. Oliy ta'lim muassasalarida dasturlash tillariga oid fanlardan laboratoriya mashg'ulotlarni tashkil etish usuli	130
Akimov N.T., Eleusinov S.A. Studentlerdiń salamat turmıs tárizin qálipestiriwde dene tárbiyasiniń ahamiyeti	132
Asamatdinova J. P., Seytnazarova A. T. Sociofobiyanıń zamanagóy jámiyettegi aqibetleri	134
Qayrov N.A., Utepbergenov A.Q., Reypnazarov M.M. Sport mektebinde u 18 jaslı basketbolshılardı texnika taktikalıq jaqtan tayarlaw usılları	136
Жумамуратова А.Н. Методы и приемы, способствующие развитию когнитивных компетенций через межпредметные связи	138
Sultaniyazova A.B. Baslawish klass sabaqların úyreniwde mashqalalı jađday jaratıw usılları	142
Utebaev T. T. Qaraqalpaq etnopedagogikası tiykarında jas áwladqa tárbiya beriwdiń bazi bir máseleleri	145
Tasviriy san'atda natyurmort janri va uning kompozitsiyadagi ahamiyati	148
Калыбаева А. Е. Основные принципы педагогической системы формирования толерантности дошкольников	150
Мамбетжумаев Т.Т. Актуальные проблемы скоростно-силовой подготовки юных баскетболистов	152
Urazimbetov A. Talabalarda axborot kompetensiyasini shakllantirish haqida	154
Алламуратова Х. Развитие критического мышления в учебных заведениях среднего специального образования в Узбекистане	156
Ходжаниязова А. А. Язык и методика: креативные стратегии развития лингвометодического мышления студентов-филологов	159
Bekimbetova D. O. Yoshlarda badiiy ijodni rivojlantirish, ularni mustaqillik g'oyasi ruhida tarbiyalashda san'atning o'rni	161
Tursinov M. P. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarida ekologik madaniyatni rivojlantirishda integratsiya masalalari	164

**ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ФИЛОСОФИЯ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.**

Qutlimuratov F.Q., Eshimova G. Yuridikaliq shaxs sipatında joqari bilimlendiriw mákemeleriniń túsiniđi hám huqıqiy belgileri.	167
Biymbetov J.K. Jasalma intellekt social-filosofiyalıq problema sipatında	170
Jumanazarova G. D. Qaraqalpaq folklorında aspan deneleriniń payda bolıwı haqqında xalıq ápsanaları	173
Прекеева А. Эндижанлы қарақалпақлар	176
Бердимуратова А.К., Мухаммадиярова А. Экологиялық сананы изертлеўдиң философиялық-методологиялық негизлери экологиялық қәуипсизлик концепциясының өлшеми сыпатында	180
Kosimbetova D.S. 1917-1929-yillarda qoraqalpog'istonda yozuv va ish yuritishda til munosabatlari	184
Yo'ldoshev A.A Yangi O'zbekiston sharoitida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish istiqbollari	187
Дауменов Б.А., Бекполатов Б. О. Специально-юридические средства и гарантии обеспечения законности в деятельности местных органов государственной власти	190
Айтмуратов Ж., Нажимов Қ. Қарақалпақстанда жадидшилик ҳарекети ўекиллериниң ағартыўшылық хызмети	193
Султаниязов М.Б. Педагогиканинг фан сифатидаги маъноси ва аҳамияти	198